

ОРГАНИК ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

М.З.Холмирзаева

ЎзМУ талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада органик қишлоқ хўжалиги атамасининг моҳияти, унинг қандай вазифаларни бажариши, органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда қўлланадиган асосий тамойиллар кўриб чиқилган. Бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланган дунё аҳолиси сонининг ортиб бориши ва истеъмолга бўлган талабнинг янада ошиб бораётгани, чексиз эҳтиёжларни қондиришда чекланган ресурслардан оқилона фойдаланиб, атроф-муҳитга, инсониятга, биологик хилма хилликларнинг йўқолиб кетмаслигига кимёвий жиҳатдан хавф солмайдиган муқобил усулларни қўллаш зарурлиги келтириб ўтилган. Ушбу феноменни жаҳон тажрибаси ҳамда Ўзбекистон ҳудудидаги ҳолатни таҳлил қилиш натижалари асосида муаммони самарали ҳал этишда органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг муҳимлиги кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Органик қишлоқ хўжалиги, биологик фаоллик ўсимликлар энциклопедияси, агротизим, табиий ресурслар, атроф-муҳит бузилиши, экологик фаоллик, экотизим.

Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность органического сельского хозяйства, его основные задачи, а также принципы, используемые при развитии органического сельского хозяйства. Одной из актуальных проблем современности является рост числа населения Земли и увеличение спроса на потребление, необходимость использования альтернативных методов, не представляющих химической угрозы для окружающей среды, человечества и биологического разнообразия при удовлетворении неограниченных потребностей, разумном использовании ограниченных ресурсов. На основе мирового опыта донного феномена и анализа результатов положения на территории Узбекистана показано важность развития органического сельского хозяйства в эффективном решении данной проблемы.

Ключевые слова: органическое земледелие, биологическая активность, энциклопедия растений, агросистема, природные ресурсы, деградация окружающей среды, экологическая деятельность, экосистема.

Abstract: This article discusses the essence of the term organic agriculture, what tasks it performs, and the main principles used in the development of organic agriculture. The article contains opinions about the increasing number of the world's population, which is considered one of the urgent problems of today, and the

increasing demand for consumption, the need to use limited resources wisely to meet unlimited needs, and to use alternative methods that do not pose a chemical threat to the environment, humanity and biological diversity. The importance of the development of organic agriculture in effectively solving the problem has been shown on the basis of the world experience of this phenomenon and the results of the analysis of the situation in the territory of Uzbekistan.

Key words: Organic agriculture, biological activity, encyclopedia of plants, agrosystem, natural resources, environmental degradation, ecological activity, ecosystem.

Инсоният яратилган вақтидан бошлаб ҳозирги кунгача ўз эҳтиёжларини қондиришга ҳаракат қилади. Бу жараёнда табиийки чекланган иқтисодий ресурслардан фойдаланади. Инсониятнинг бу фаолияти атроф-муҳитга сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Агар иқтисодиётнинг ишлаб чиқаришдан бошлаб истеъмолгача бўлган босқичлари яхши режалаштирилса, атроф-муҳитга бўладиган зарарларни камайтиришнинг имкони бор. Бу борада бир қанча кечиктириб бўлмайдиган вазифаларни бажариш зарур бўлиб, булардан бири органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ҳисобланади.

Органик қишлоқ хўжалиги ва уни ривожлантириш бўйича узоқ хориж ва мамлакатимиз олимлари бир қанча илмий изланишлар олиб борганлар. Масалан Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Ташматов Ш.А., Бутабоев М.Т. ларнинг Яшил иқтисодиёт дарслигида¹², А.М.Litterick ва С.А.Watson "Ўсимликлар энциклопедияси"¹³нинг 2017 йилдаги иккинчи нашрида органик қишлоқ хўжалигининг моҳияти кенг ёритиб берилган. Бундан ташқари Г.Абдуназарова ва С.Содиқованинг илмий мақолаларида¹⁴ қишлоқ хўжалигини нима учун айнан органик қишлоқ хўжалиги сифатида ривожлантириш кераклигини айтиб ўтилган.

Ҳозирги кунда айрим озиқ-овқат маҳсулотлари реклама қилинганида “экологик тоза маҳсулот” жумласига кўзимиз тушади. Шу ўринда ўз-ўзидан савол туғилади? Экологик тоза маҳсулот нима-ю, тоза бўлмагани нима? Уларни истеъмолчи бир-биридан қандай ажратиб олаолади? Экологик тоза маҳсулотнинг афзалликлари нимадан иборат?

Экологик тоза маҳсулотнинг синоними органик маҳсулот деб аталади. Органик маҳсулотлар дейилганда органик сўзи “чекланган“ маъносини англатиб, қўшимча минерал ўғитларсиз, захарли химикатларсиз ва бошқа

¹² Vaxabov A.V., Hajibakiev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. - T.: Universitet, 2020, - 156b.

¹³ Litterick A.M., Watson C.A., in Encyclopedia of Applied Plant Sciences (Second Edition), 2017

¹⁴ Содидова С. Экологик тоза маҳсулот нима? // Адолат ижтимоий-сиёсий газетаси. 2016 йил, №24-сон.

техноген таъсирларсиз маҳсулот етиштириш ёки табиий тоза хомашёлардан олинган, замонавий технологиялар асосида етиштирилган маҳсулотлардир деган маънони англатади.

Агар биз ўзимиздан кейинги авлодлар ҳаётини асрашни, энергияни сақлашни, сув сифатини яхшилашни, табиий биологик хилма хилликларни асрашни, соф табиий маҳсулотларни истеъмол қилишни хоҳласак, органик қишлоқ хўжалигини дунё амалиётига тадбиқ этишни янада тезлаштиришимиз зарур.

Органик қишлоқ хўжалиги табиий мувозанатни бузмасдан соғлом маҳсулотни ишлаб чиқариш, инсонларнинг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қондиришнинг янги усули сифатида 1920 йилдан кейин пайдо бўлди.

Органик деҳқончилик тупроқ тирик тизимдир деган фикрга асосланади, шунинг учун у тупроқ саломатлиги ва унумдорлигини сақлаш учун алмашлаб экишга, табиий ўғитлар, ўсимлик қолдиқлари, яшил ўғитлар ҳамда зараркунандалар ва касалликларга қарши биологик курашга таянади. Органик деҳқончиликнинг атроф-муҳитга таъсири паст ва деградацияга учраган қишлоқ хўжалиги ерларини тозалаш ва яхшилаш усули бўлиб ҳисобланади.

Органик қишлоқ хўжалиги - бу агро экотизим, шу жумладан биологик хилма-хиллик, биологик цикллар ва тупроқнинг биологик фаоллигини ривожлантиришга ёрдам берадиган ишлаб чиқаришни бошқариш тизимидир. Бу табиий ресурслардан фойдаланиш ва синтетик ўғитлар ва пестицидлардан фойдаланишдан воз кечишдир.

Органик қишлоқ хўжалигининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- органик қишлоқ хўжалиги тизимида биологик хилма-хилликни ошириш;
- тупроқнинг биологик фаоллигини таъминлаш;
- узоқ муддатли истиқбол учун тупроқ унумдорлигини ошириш;
- қайта тикланмайдиган ресурслардан минималлашган ҳолда озуқавий моддаларни тупроққа қайтариш учун ўсимлик ва ҳайвонлар чиқиндиларидан қайта фойдаланиш;
- маҳаллий қишлоқ хўжалигида қайта тикланадиган манбалардан фойдаланиш;
- тупроқни, сувни ва ҳавони муҳофаза қилиш, шунингдек қишлоқ хўжалигининг фаолияти натижасида ифлосланишнинг барча шакллари минималлаштириш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг органик яхлитлигини ва ҳаётий хусусиятларини сақлаб қолиш учун эҳтиёткорлик билан қайта ишлашга кўмаклашиш.

Органик қишлоқ хўжалиги қуйидаги асосий тамойилларга мувофиқ қўлланилади:

- ишлаб чиқаришда синтетик кимёвий моддалардан фойдаланилмайди;
- касаллик ва зараркунандаларга қарши курашда биотехник, биологик ва механик усуллар қўлланади;
- тупроқ унумдорлигини ошириш учун фақат табиий моддалар ишлатилади;
- табиий ресурсларнинг йўқ бўлишига олиб келмасдан қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқарилади.

Олинган маълумотларга кўра, ҳозирги кунда Ғарбий Европада жумладан, Голландия, Дания, Бельгия, Германияда 1 гектар ҳайдаладиган ерга 400-600 кг. минерал ўғит берилса, Беларусияда бу кўрсаткич 280 кг/га. дан ошмайди. 1990 йилларда жуда кўп майдонларда пестицидлар умуман қўлланилмаган. Иккинчидан Беларусиянинг интенсив технология асосида деҳқончилик олиб бораётган хўжаликларидан ҳосилдорлик вақтинчалик юқори бўлган бўлсада, кейинчалик тушиб кетган. Статистик маълумотларга қараганда, Европада экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотлари одатдагига қараганда 20% дан 100% гача юқори нархда сотила бошланган. Россиянинг бир вилоятида 80-йилларда 16 та хўжалик дон етиштиришда пестицидларни қўллашдан воз кечишган ва натижада энг кам меҳнат харажатлари ҳисобига вилоятда энг юқори дон ҳосилини олишга эришишган. Органик қишлоқ хўжалиги ҳисобига АҚШда (Вашингтон штати) битта фермер 5 йил давомида ўртача 45 ц/га.дан буғдой ҳосилини олган. Ушбу фермер хўжалигининг ёнидаги пестицид ва кимёвий ўғитлар қўллаган фермерлар 39,9-49,0 цс/га. ҳосил олган. Шу билан бир қаторда ушбу фермер хўжалигида тупроқ эрозияга кам учраган.¹⁵

Ўзбекистонда ҳам органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бойича бир қатор тизимли ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 13 февралдаги 126-Ф-сонли Фармойиши ҳамда Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 24 апрелдаги 122-сонли буйриғига асосан 2017 йилнинг 22-23 август кунлари Тошкент шаҳрида ва 24 август куни Самарқанд шаҳрида “Ўзбекистон Республикаси ва Марказий Осиёда органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг илмий ва институтчионал асослари” мавзусидаги халқаро анжуман бўлиб ўтди. Бундан кўзланган асосий мақсад республикамизда халқаро тажрибаларга мувофиқ қишлоқ хўжалигининг янги йўналишларини ривожлантириш учун илмий-техникавий ҳамкорликни янада кенгайтириш, жаҳон бозорига юқори сифатли,

¹⁵ Scientific Journal Impact Factor

экологик тоза, рақобатбардош “Ўзбекбренди“ остида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш ҳисобланади.

Маълумки, қишлоқ хўжалигида сўнги йилларда кимёвий воситалар пестицидлар, дефолянтлар, десикантлар, гербицидлар ва бошқа шунга ўхшаш ноорганик батида моддаларни меъеридан ортиқча қўлланиши маҳсулот сифатига таъсирини сезиларли равишда ўткази бошлади. Бу эса ўз навбатида маҳсулот сифатининг бузилишига олиб келиши билан бирга экологик тоза маҳсулот етиштириш талабларига мутлақо жавоб бермайди. Органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий мақсади ҳам қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибидаги кимёвий моддаларни камайтириб инсониятга зарар етказмайдиган экологик тоза маҳсулотлар етиштиришдир.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки органик деҳқончилик соҳасини ривожлантиришга эътибор қаратилса натижада деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари сифати яхшиланади, тупроқ унумдорлиги ошади, маданийлиги яхшиланади. Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон иқтисодиётининг асосий тармоқларидан бири бўлганлиги сабабли, уни органик қишлоқ хўжалиги сифатида ташкил қилиш, ривожлантириш, жаҳон бозорларида сифатли маҳсулотлар билан иштирок этишга имконият яратади.

Республикамизда бу борада қатор муҳим вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилган. Мисол учун Ўзбекистон Республикасининг “Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси“да қишлоқ хўжалигини органик қишлоқ хўжалигига мослаб ривожлантириш бўйича бир қанча ишларни бажариш вазифаси қўйилган. Бу вазифаларни босқичма-босқич бажариш натижасида инсонларнинг ҳаётига хавф солиши мумкин бўлган салбий жараёнларнинг олдини олиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. - T.: Universitet, 2020, - 156b.
2. Любовецкая А., Коршунов С. Правильный подбор технологий органического земледелия. // Научный журнал Агро бизнес 2020, №6.
3. Litterick A.M., Watson C.A., in Encyclopedia of Applied Plant Sciences (Second Edition), 2017
4. Абдуназарова Г. Органик деҳқончилик: истикбол сари кадам // Солик; ва божхона хабарлари молиявий-иқтисодий газета. 2014 йил, №35-сон.
5. Содидова С. Экологик тоза маҳсулот нима? // Адолат ижтимоий-сиёсий газетаси. 2016 йил, №24-сон.
6. Nazim Uddin M., Md. Latiful Bari, in Safety and Practice for Organic Food, 2019.

